

ESHITISHIDA MUAMMOLARI BO'LGAN BOLALARNI 1-2- SINFLARDA O'QITISHDA RIVOJLANTIRUVCHI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Turdiboyeva Zarnigor Otabek qizi

The use of developing technologies in the education
of children with hearing problems in grades 1-2.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104701>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 25-Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 29-Mart 2025 yil

KEYWORDS

*special pedagogy special
education, child with
disabilities, specialist, disability,
students in need of special
assistance, method.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada yurtimiz ta'lim tizimidagi islohotlar va ularning ahamiyati, alohida yordamga muhtoj o'quvchilar va o'smirlarning ta'lim mazmunini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan.

Har bir mamlakatda amalga oshirilayotgan ta'lim tarbiya tizimi negizida muayyan maqsadlar yotadi. Istiqlol vazifalari esa bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimi mazmunini yangilashni talab qiladi. Maxsus pedagogika ham umumiy pedagogikaning tarkibiy qismi bo'lganligi uchun, bu vazifalar ushbu sohaning ustuvor maqsadlariga aylandi. Maxsus pedagogika hozirgi kunda alohida yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiya berish jarayonida yangi metodlardan foydalanib kelmoqda.

Bundan tashqari, mamlakatimizda 2030 - yilgacha bo'lgan davrda BMT Global kun tartibining barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish doirasida, 2030- yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalar ishlab chiqildi va izchil amalga oshirilmoqda. Unda nogironlar huquqlarini ta'minlashga doir maqsad va vazifalar ham o'z aksini topgan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi amalga oshirilmoqda.

Mazkur qonun hujjatlari inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalarda aks ettirilgan nogironlarning huquqlarini ta'minlashga oid asosiy tamoyillarni, shu jumladan,

- nogironlarning qadr-qimmati, mustaqilligi, tanlash erkinligini hurmatlash;
- nogironlik tufayli kamsitish holatlariga yo'l qo'yimaslik;
- inson huquq va erkinliklarini amalga oshirishda imkoniyatlarnitengligi;
- nogiron bolalarning rivojlanayotgan qobiliyatlarini hurmat qilish va ularning individualligini saqlab qolish huquqi;
- nogironlar uchun turli obyektlar va xizmatlardan to'siqsiz to'laqonli foydalanish imkoniyatining mavjudligi;
- nogironlarni jamiyat va davlat hayotiga jalb qilish kabi tamoyillarni o'zida mujassam etdi.

O'zbekiston Respublikasida alohida yordamga muhtoj o'quvchilar va o'smirlarning ta'lim mazmunini takomillashtirish masalalariga e'tibori davlat tomonidan ortib borayotganini ham ta'kidlash joiz. Albatta bu "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi", "Ta'lim to'g'risida"gi, "O'quvchilar huquqlari kafolatlari to'g'risida" gi qonun va "O'zbekistonda nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi qonunda o'z ifodasini topgan. Jumladan, "O'quvchilar huquqlari kafolatlari to'g'risida" gi qonunning 3-bobi "Ijtimoiy himoyaga muhtoj o'quvchilar huquqlarining qo'shimcha kafolatlari" deb nomlanib, u o'zichiga 24-29-moddalarni qamrab oladi va ijtimoiy himoyaga muhtoj o'quvchilarning oilaga bo'lgan huquqi kafolatlari, jamiyatga uyg'unlashish huquqiy kafolatlari, turar joyga bo'lgan huquqiy kafolatlari, ijtimoiy yordam olishga bo'lgan huquqiy kafolatlari hamda ta'lim olishga bo'lgan huquqiy kafolatlari yoritib beradi.

Maxsus pedagogikada eshitishida nuqsoni bo'lgan shaxslar uchun yondashuvlar uzoq vaqt davomida rivojlanib kelmoqda, ularning metodologiyasi eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga og'zaki nutqni o'rgatish bilan bog'liq. Ushbu yondashuvlarda og'zaki nutqning turli shakllari (faqat og'zaki, og'zaki va yozma; og'zaki va yozma daktil bilan birgalikda) qo'llanilishiga qaramay, mutaxassislar har doim eshitish qobiliyati zaif bolalarning nutqini ijtimoiy, kognitiv rivojlanish vositasi bo'lishini ta'minlashga intilishgan. 50-yillarda taniqli eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar o'qituvchisi, professor S.A.Zikov eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni "O'qitishning kommunikativ-faollik" deb nomlangan yaxlit didaktik tizimini ishlab chiqdi, bu hozirgi kunda ham eshitish qobiliyati zaif bolalarni o'qitish amaliyotida amal qiladi. Kommunikativ-faoliyat tizimi eshitish nuqsonlari bo'lgan bolalarni o'qitishda ilgari o'rnatilgan pedagogik yondashuvlarning gumanistik g'oyalarini to'liq o'zida mujassam etgan. Tizimning etakchi g'oyasi - eshitish nuqsonlari bo'lgan bolalarning og'zaki nutqini ularning kognitiv faolligini tuzatish va rivojlantirish, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq holda shakllantirish. Nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarning asosi tilning kommunikativ funksiyasini, muloqotni faoliyat sifatida rivojlantirishni hisobga olishdir.

1-sinfda son, sanoq, qo'shish va ayirish amallari haqidagi tasavvurlar tartib topishi, sonlar qatori ongli o'zlashtirilishi kerak (bolalar qatordagi har bir son qanday hosil bo'lishini o'zlashtirishlari, sonlarni taqqoslashni o'rganib olishlari kerak). Qo'shish va ayirish usullarini ongli o'zlashtirishga alohida e'tibor berilishi kerak. 1-sinfda o'qitishning natijasi 10 ichida sonlarni qo'shish jadvalini, shu sonlar tarkibining tegishli hollarini va ayirishni ongli va puxta o'zlashtirishni hamda bu o'zlashtirishni samarali eng yuqori darajasigacha yetkazishdan iborat bo'lishi kerak. Bolalar 3,6,9 ekanini, 9 bu 4 va 5 ekanini, $9-6=3$, chunki 9 bu 3 va 6 ekanini og'zaki bilishlari kerak. Bundan tashqari, bolalar berilgan sonni bir necha birlik orttirish yoki kamaytirishga doir masalalarni yechishni o'rganib olishlari kerak. Butun yil davomida bolalarning fazoviy tasavvurlarini aniqlash va kengaytirishga doir, ularning «ortiq», «kam», «o'shancha» munosabatlarini tushunishlarini aniqlash va kengaytirishga doir, predmetlar uzunliklarini (oldin istalgan uzunlikdagi o'lchov tasmasi, so'ngra uzunligi 1 santimetr bo'lgan tasma yordamida) o'lchash bilan bog'liq bo'lgan, kesma uzunligini (butun santimetrlarda) chizg'ich bilan o'lchash va berilgan uzunlikdagi kesmani chizish bilan bog'liq bo'lgan amaliy malakalarni shakllantirish bo'yicha tizimli ish olib boriladi. O'qituvchi har doim shuni esda tutishi kerakki, bolalarning hayotiy tajribalariga doimo asoslanilgandagina, tizimli ravishda uni boyitilgandagina o'quv vazifalari hal qilinishi mumkin, shu sababli bolalarda nutq, xotira va tafakkurning rivojlanishi haqida g'amxo'rlik qilish kerak. Bolalarning umumiy

rivojlanishiga erishish uchun har bir darsda, imkoniyatga qarab, predmetlar guruhini, ayrim predmetlarni kuzatish, ularning klassifikatsiyasi, bolalar xotiralarining mashq bilan bog'liq bo'lgan ish o'tkazilishi kerak. Bunda bolalarga eslab qolishni osonlashtiruvchi usullarni o'rgatish muhimdir. Masalan, qo'shish jadvalini o'rganishda bir xil sonlarni qo'shish ($4+4$, $5+5$ va hokazo), natijalarini eslab qolish $4+5$, $5+6$ va boshqa qo'shish hollarini eslab qolishga yordam beradi. Shu vaqtning o'zida dasturning ko'pgina masalalarini o'zlashtirish bolaning u yoki bu amalni ongli bajarishini talab qiladi. Masalan, bir guruhdagi predmetlarni bolalar oldin bir tartibda, keyin boshqa tartibda sanab, sanoq natijasi sanashning qanday tartibda bajarilishiga bog'liq emas ekan, degan xulosaga keladilar. Shuningdek, amaliy kuzatishlar natijasida bolalar predmetning tartib raqami har doim sanashning qanday tartibda bajarilishiga bog'liq ekaniga ishonch hosil qiladilar va hokazo.

Darsda matematika mashg'ulotlariga qiziqish uyg'otuvchi musobaqa elementlarini o'z ichiga olgan didaktik o'yinlarga ko'proq o'rin berish kerak. Bular boshlang'ich maktabda matematika o'qitish tajribasidan ma'lum bo'lgan didaktik o'yinlar («Zinapoya», «Estafeta») bo'lishi mumkin, bu o'yinlarni o'ynashda sinf kollektivi odatda ikkita komandaga bo'linadi yoki ikki o'quvchi tomonidan o'ynaladi.

Bunday o'yinlarni shunday tashkil qilish muhimki, bolalar ba'zan «o'qituvchi» rovida bo'lib qolishsin, ya'ni to'g'ri bajarilganlikni tekshiradigan bo'lishsin yoki o'zlari topshiriqlar berishsin (bolalar o'yin paytida rollari bilan almashinib tursin).

1.1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar ketma-ketligini erkin egallash. 0 sonining sonlar qatoridagi o'rnini bilish.

2. Ko'rsatilgan sanoq tartibida berilgan guruhdagi predmetlarni sanash va uning har bir predmetining tartib raqamini aniqlash malakasini egallash.

3.1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar qatorida har bir son qanday paydo bo'lishini ongli ravishda o'zlashtirish (sanoqda oldin keladigan songa 1 ni qo'shish yoki keyin keladigan sondan 1 ni ayirish bilan hosil qilinadi).

4. Raqamlarni o'qish va har bir raqamni (bosma yoki yozma) predmetlarning tegishli soniga mos qo'yish.

5. Sonlarni taqqoslash malakasini (tegishli mashqlar $>$, $<$, $=$ belgilaridan foydalanmay bajariladi) egallash.

6.2, 3, 4, 5 sonlarining ikki qo'shiluvchidan iborat tarkibining hamma hollarini puxta o'zlashtirish.

7. Birni ketma-ket qo'shish va ayirish. $7+1+1$, $7-1-1$, $1+1$, $3-2$, $2+3$ va hokazo ko'rinishidagi eng soda matematik yozuvlarni o'qish va bunday yozuvlarni aniq illyustratsiyalar bilanta'minlash. To'la predmet ko'rsatmalilik asosida tegishli masalalarni yechish va ularning yechimlarini «yozish» ($1+1=2$, $3-2-1$, $2+3=5$ va hokazo).

8. Doira, uchburchak, kvadratlarni bir-biridan farq qilish va atash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanadar ivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.// O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. –T., 2017. – B.39
2. .PF-5712-son 2019-yil 29-aprel.
3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001

4. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasi (OO'Y uchundarslik) Toshkent. "Turon-Iqbol" 2016 yil 426b.
5. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (OOY uchundarslik.) Toshkent. "Fan vatexnologiyai" 2005 yil.
6. M.E.Jumayev Z.G'.Tadjiyeva "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi" Toshkent - 2003
7. Jumayev M.E, Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. (O OY uchun)Toshkent. "Oqituvchi" 2004 yil
8. Jumayev M.E, Boshlang'ich sinflarda matematikadan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi. Toshkent. "Yangi asravlodi" 2006 yil.
9. Tadjiyeva Z.G.,Abdullayeva B.S.,Jumayev M.E.,Sidelnikova R.I.,Sadikova A.V.Metodika prepodavaniya matematiki.-T. "Turon-Iqbol" 2011. 336s.
10. Demidov V.P., Saransev G.I. Metodika prepodavaniya matematiki. M., «Prosveshenie», 1978.
11. УмароваЗ.А. Бошланғич таълим дидактикаси. Academic research in educational sciences, Issue 2, 2021, pp 556-562.
12. Ochilov FariddunIzatulloyevich, Methods of teaching natural sciences to primary school pupils on the basis of a competent. Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt / Egyptology 17(6) (2020), ISSN 1567-214x. 14520- 14539 бетлар.
13. Alixonov S. «Matematikao'qitishmetodikasi». T., «O'qituvchi» 1992 yil.
14. Alixonov S. « Matematikao'qitishmetodikasi » Qaytaishlangan II nashri. T., «O'qituvchi» 1997 yil.
15. Matematika o'qitish maxsus metodikasi (ma'ruzalar matni). Dadaxo'jaeva I.S.Yakubjanova D. TDPU Tosh.. 2003.
16. D.B. Yakubjanova, M. U. Hamidova "Matemetika o'qtish maxsus metodikasi" Toshkent - 2012
17. M.I.Sagatov "Matematika o'qitish maxsus metodikasi" Toshkent - 2008.